

XORAZM TUPROQ IQLIM SHAROITIDA BUG‘DOYNING JAHON KOLLEKSIYA NAMUNALARINING HOSILDORLIK KO‘RSATKICHLARI

*Alloberganova Z.B - UrDU dotsent,
Xojiyeva G.X - UrDU magistr,
Atajanova K.S - UrDU talaba,
Qadamboyeva G.J- Yangibozor tumanidagi
10-son ixtisoslashtirilgan maktab o‘quvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10063997>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada Xorazm tuproq iqlim sharoitida yumshoq bug‘doyning jahon kolleksiya namunalarini hosildorlik elementlari o‘rganilgan bo‘lib, unda namunalarining boshqog‘irligi, boshqog‘ uzunligi, boshqog‘dagi boshqog‘chalar soni va bitta boshqog‘dagi don soni kabilar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** hosildorlik, fenotip, genetik potentsiali, kleykovina, andoza, oksil, tandir noni, genetik, fiziologik, biokimyoviy.*

Yer yuzida aholi sonining keskin o‘shib borishi sababli oziq-ovqat mahsulotlari va yetishtirish hajmi ham ortib bormoqda. Bu esa oziq-ovqat turlarini yanada ko‘paytirish, aholini sifatli mahsulotlarga bo‘lgan talabini qondirish, qishloq aholisini daromadlari va turmush darajasini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma‘lumki Respublikamizning tub aholisi, jumladan qishloq aholisining asosiy ozuqa manbai bu tandir nonidir. Tandır nonining yaxshi va mazali bo‘lishi don tarkibidagi oksil va kleykovina miqdoriga bog‘liq bo‘lib, ekilayotgan navlardagi bu miqdorning kamligi non sifatini pasayishiga olib kelmoqda. Respublikamizda qadimdan yetishtirib kelingan yuqori sifatli navlar esa hosildorlik uchun kurash jarayonida chetga chiqib qolishga majbur bo‘ldi.

Xozirgi kundagi muxim masalalardan biri maxalliy navlarning hosildorligini ko‘tarish, yangi yuqori xosilli, non bo‘lish sifati yaxshi bo‘lgan, respublika iqlim sharoitiga mos keladigan navlar yaratishdan iboratdir. Navning hosildorligini oshirishda uning genetik potentsialini o‘rganish juda muximdir.

O‘simlikda hosildorlik potentsialini namayon bo‘lishi genetik xususiyatiga, fiziologik jarayonlarga va tashqi muhit omillari bilan bog‘liq. Hosildorlik murakkab hususiyat bo‘lib, fenotip tomondan yuzaga chiqishida genetik, fiziologik, biokimyoviy va morfologik jarayonlar birgalikdagi o‘zaro ta‘siri natijasida miqdoriy belgilarni shakllanishiga bog‘liq.

Kuzgi yumshoq bug‘doy navlarining hosildorligini o‘rhanish maqsadida Xorazm paxtachilik ilmiy tajriba stantsiyasi dalalarida CIMMYT tashkilotining bug‘doy va makkajo‘xorini yaxshilash xalqaro markazi (International Wheat and Maize Improvement Center) germaplazmasidan yuqori haroratga chidamli bug‘doy ko‘chatzorida olingan

namunalar va andoza nav sifatida yumshoq bug'doyning Krasnodar-99 navlari ekib o'rganildi.

O'rganilayotgan navlarni miqdoriy ko'rsatkichlari umumiy tahlil qilinganda statistik jixatdan farqlanishlar mavjudligi aniqlandi.

Soha mutaxassislari ma'lumotlariga ko'ra boshqoq uzunligi va boshqoqdagi boshqoqchalar soni hosildorlik ko'rsatkichi bilan o'zaro bog'liqligi yuqori darajada ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Olib borilgan tadqiqot davomida boshqoq uzunligi ko'rsatkichi o'rganilganda andoza Krasnodar-99 naviga taqqoslab o'rganilgan namunalarda umumiy boshqoq uzunligi ko'rsatkichi past ekanligi aniqlandi. Ya'ni organilgan namunalarda orasida umumiy boshqoq uzunligi ko'rsatkichi bo'yicha andoza navidan yuqori natija ko'rsatgan birorta namunada aniqlanmadi.

Boshqoq uzunligi ko'rsatkichi albatta yaxshi natija lekin boshqoq uzun bo'lmasdan xam undagi boshqoqchalar soni zich joylashgan bo'lsa bu holat hosildorlikka ijobiy ta'sir etadi.

Bir boshqoqdagi boshqoqchalar soni bo'yicha andoza Krasnodar-99 naviga nisbatan qiyoslab o'rganilayotgan namunalar sezilarli farq yo'qligi aniqlandi. Bir boshqoqdagi boshqoqchalar soni bo'yicha o'rganilayotgan namunalar ichida yuqori natija faqat bitta namunada kuzatildi. Shuningdek o'rganilayotgan namunalar orasida yuqori natijali namunaga nisbatan yaqin ko'rsatkichli bo'lgan 3 ta namuna qayd qilindi.

Hosilni belgilashda eng muhim ko'rsatkich bu boshqoqdagi don soni xisoblanadi. Bir boshqoqdagi don soni ko'rsatkichi andoza Krasnodar-99 navida qiyoslab o'rganilayotgan namunalariga nisbatan yuqori ko'rsatkichli bo'lganligi aniqlandi. Bir boshqoqdagi don soni yuqori bo'lishi albatta boshqoq og'irligi va hosildorlikka ijobiy ta'sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Аманов А.А. Качество зерна коллекционных образцов пшеницы. “Узбекистон кишлок хужалиги” журналы, 2005, №3, 16-17 б.
2. Белттюков Л.П. Сорт, Технология, урожай. Ростов-на-Дону. ЗАО "Книга". 2002. С.76-166.
3. Кашуба Ю.Н., Устойчивость к полеганию образцов озимой пшеницы мировой коллекции вир и особенности морфологического строения стебля. // Материалы Межд / научно-практ. конф., посвященной 55-летию Уральского НИИСХ (Екатеринбург, 3–5 августа 2011 г.) Россия. Екатеринбург. 2005.Т. 1. - С. 102-108.
4. Малюга, Н.Г. влияние технологии возделывания на продуктивность озимой пшеницы. Научный журнал КубГАУ, 2014. № 99 (05).